

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№12
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 140 sahifa,
2-dekabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekiston sharoitida ayollar ijtimoiy faolligini oshirishda psixologik motivatsiya va o'z-o'zini rivojlantirish strategiyalari	26
<i>Xuseynova Abira Amanovna</i>	
Pragmalinguodidactic Principles in Teaching English for Philologist Students and their Application in Intercultural Communication.....	31
<i>Arzieva Bibi-Sanem Aynazarovna</i>	
Metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan biologiya o'quv materiallarini loyihalash, joriy etish va samaradorligini baholash.....	35
<i>Abdurasulova Gulrux Habibullayevna</i>	
Oligofreniya holatida neyropsixologik tashxislar qo'llanilishining umumiy masalalari	40
<i>Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li, Xojaliyeva Sarvinoz Elyorjon qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarida kreativ kompetensiyani rivojlantirish pedagogik muammo sifatida ...	44
<i>Asatova Dildora Aslamovna</i>	
Ingliz tili o'qish ko'nikmalarini takomillashtirishda autentik manbalarning roli.....	49
<i>Bekmuratova Nargiza Arislanbayevna</i>	
Insuldan keyingi nutqni tiklashda logopedik reabilitatsiya va nevrologik muolajalar integratsiyasi	52
<i>Boltaboyeva Xurshida Sharofiddinovna</i>	
The Concept of Symbols in Linguoculturology	56
<i>Hamraqulova Gulandom Sodiq qizi</i>	
Buyuk ipak yo'li xalqlari o'rtasidagi pedagogik va madaniy aloqalarning vujudga kelishi.....	59
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni bolalarni nutqini o'stirishga bo'lgan kasbiy-pedagogik tayyorgarligini o'stirish	63
<i>Mitaliboyeva Dildora</i>	
Koxlear implantli bolalarning eshituv–nutqiy faolligini oshirishda differensial yondashuv asosida korreksion-pedagogik ish	66
<i>Nartayeva Shahoza Yulchibayevna</i>	
Fasilitatsion yondashuv asosida kichik maktabgacha yoshdagi bolalarda adaptiv ko'nikmalarni rivojlantirishning psixologik-pedagogik mexanizmlari.....	71
<i>Normatova Nilufar Komilovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda disgrafiyasi bo'lgan o'quvchilarda yozish kompetensiyalarini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari (XIX–XXI asrlarda).....	76
<i>Qaxxorova Saidaxon, Mamarajabova Zulfiya</i>	
Raqamli texnologiyalar va onlayn platformalar orqali olimpiya ta'limini rivojlantirish: yoshlar orasida axloqiy va jismoniy madaniyatni oshirish	80
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sun'iy intellekt bilim va savodxonligini rivojlantiradigan innovatsion jismoniy-interaktiv o'yinlar: pedagogik model.....	83
<i>Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi</i>	
“Sab' ai sayyor” asarida qo'llangan onomastik birliklar haqida mulohazalar	87
<i>Gadayev Oybek Yaxshiboyevich, Ravshanova Sharbatoy Rahmatilla qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoq shifokorlarining masofaviy konsultatsiyalari shaxs psixikasi va salomatligiga ta'siri	91
<i>Askarova Nargiza Abdivaliyevna, Ravshanova Zarnigor Daminovna</i>	
Talabalar ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalari va interfaol metodlardan foydalanish.....	95
<i>Satvoldiyev Faxriddin Akbarali o'g'li</i>	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari orqali pedagoglarning kreativligini rivojlantirish	99
<i>Saydullayeva Gulasal Umidjon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar motorikasini rivojlantirishning standart modeli	102
<i>Sirojiddinova Xamidaxon Xasanboy qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning shaxslararo munosabat kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	106
<i>Turg'unova Gulnoza Muhammadjonovna, Xodjiyeva Mahliyo</i>	

Shaxsdagi mehnat motivatsiyasi samaradorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi korrelyatsion bog'liqliklar tahlili	109
Xusanov Samariddin Maxmadaminovich	
Auditoriyadan tashqari musiqiy mashg'ulotlarni art-terapiya yordamida tashkil etish asoslari	112
Yarashev Jo'rabek To'rayevich	
Формирование творческого мышления школьников на уроках музыки	117
Габдульманова Ильнура Минисламовна	
Теоретико-методологические основы коллаборативного обучения, кооперативных подходов и интерактивных педагогических методов	119
Жураева Мафтуна Бахтиёр кизи	
Педагогическое колесо как инструмент формирования цифровой компетентности будущих педагогов дошкольного образования.....	124
Уразова М. Б., Усманова У. Б.	
Особенности гражданского воспитания обучающихся в системе "школа–махалля" в Узбекистане ..	130
Хайдаров Шавкат Шамсиддин угли	
Педагогические условия формирования языковой грамотности у учащихся с тяжелыми нарушениями речи.....	135
Юсупова Зулайхо Бахром кизи	

ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ “ШКОЛА–МАХАЛЛЯ” В УЗБЕКИСТАНЕ

Хайдаров Шавкат Шамсиддин угли

Ассистент преподаватель

Шахрисабзского государственного педагогического института

Аннотация: В статье рассматриваются современные теоретические концепции гражданского воспитания и их адаптация к условиям Узбекистана. Особое внимание уделяется модели “Школа–Махалля” как интегративной форме взаимодействия образовательных учреждений, семьи и местного сообщества. Анализируются ключевые факторы формирования гражданской идентичности, включая традиционные ценности, цифровую трансформацию и межкультурный диалог. Показано, что данная модель сочетает национальные воспитательные традиции с универсальными демократическими ценностями и способствует подготовке социально ответственных и граждански зрелых личностей.

Ключевые слова: гражданское воспитание, идентичность, школа, махалля, ценности, толерантность, цифровая гражданственность, молодежь, традиции, сообщество.

Annotatsiya: Maqolada fuqarolik tarbiyasining zamonaviy nazariy kontseptsiyalari va ularni O'zbekiston sharoitiga moslashtirish masalalari yoritiladi. Ayniqsa, “Maktab–Mahalla” modeli – ta'lim muassasalari, oila va mahalliy hamjamiyatning integrativ hamkorlik shakliga alohida e'tibor qaratiladi. Fuqarolik identikligini shakllantirishga ta'sir etuvchi asosiy omillar, jumladan, an'anaviy qadriyatlar, raqamli transformatsiya va madaniyatlararo muloqot tahlil qilinadi. Model milliy tarbiyaviy an'analarni umuminsoniy demokratik qadriyatlar bilan uyg'unlashtirib, ijtimoiy mas'uliyatli va fuqarolik jihatdan yetuk shaxslarni tayyorlashga xizmat qilishi ko'rsatiladi.

Kalit so'zlar: fuqarolik tarbiyasi, fuqarolik identikligi, maktab, mahalla, qadriyatlar, bag'rikenglik, raqamli fuqarolik, yoshlar, an'analar, hamjamiyat.

Abstract: The article examines modern theoretical concepts of civic education and their adaptation to the context of Uzbekistan. Particular attention is paid to the “School–Mahalla” model as an integrative form of interaction between educational institutions, the family, and the local community. The key factors in the formation of civic identity are analyzed, including traditional values, digital transformation, and intercultural dialogue. It is shown that this model combines national educational traditions with universal democratic values and contributes to the development of socially responsible and civically mature individuals.

Key words: civic education, identity, school, mahalla, values, tolerance, digital citizenship, youth, traditions, community.

ВВЕДЕНИЕ

Современное гражданское воспитание приобретает особую значимость на фоне глобальных трансформаций, цифровизации и возрождения локальных идентичностей. Оно рассматривается как стратегический ресурс устойчивости государства, преемственности культуры и развития демократии [Dewey, 1916; Freire, 1970]. Международная практика подтверждает: формирование активной гражданской позиции молодёжи укрепляет социальную сплочённость и снижает риски радикализации и апатии. Для постсоветских стран, включая Узбекистан, гражданское воспитание связано одновременно с национальным возрождением и модернизацией институтов, а также с интеграцией в глобальное сообщество и вызовами XXI века – цифровой трансформацией, миграцией и информационными войнами [Сластёнин и др., 2005; Heater, 2004].

В этих условиях приоритетом становится воспитание социально ответственного, критически мыслящего и общественно активного гражданина. В Узбекистане гражданское воспитание – не только педагогическая категория, но и социокультурный феномен, опирающийся на традиционные институты, прежде

всего махаллю. Интеграция школы и махалли формирует модель, сочетающую локальные традиции и современные демократические практики, что способствует устойчивой гражданской идентичности, основанной на универсальных и национальных ценностях [Хамроев, 2020; Абдуразаков, 2018]. Цель: теоретически обосновать особенности гражданского воспитания обучающихся в системе “Школа–Махалля” в Узбекистане и наметить перспективы её развития.

Задачи:

1. Проанализировать современные международные и отечественные подходы к гражданскому воспитанию;
2. Выявить факторы его актуальности в условиях Узбекистана;
3. Охарактеризовать роль махалли в формировании гражданской идентичности;
4. Рассмотреть интегративную модель “Школа–Махалля” как инновационную форму;
5. Определить риски реализации модели и предложить пути их преодоления.

Таким образом, введение задаёт концептуальные рамки исследования и подчёркивает его научно-практическую значимость для формирования нового поколения ответственных граждан.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Современное гражданское воспитание опирается на широкий спектр теорий и понимается как многокомпонентный, динамичный процесс, включающий когнитивные, ценностные, мотивационные и деятельностные измерения [Gutmann, 1999; Heater, 2004]. Идеи Дж. Дьюи о демократическом образовании и участии как основе активной позиции, а также критическая педагогика П. Фрейре (диалог, рефлексия, социальная активность) остаются актуальными в условиях глобализации и цифровизации, требуя медиаграмотности и критического мышления [Dewey, 1916; Freire, 1970; Livingstone, 2019]. В Европе действуют национальные модели: французская *éducation à la citoyenneté* (республиканские ценности, профилактика дискриминации), немецкая *Demokratie leben!* (гражданские компетенции, профилактика экстремизма), японская интеграция гражданского воспитания в гуманитарные дисциплины с опорой на коллективную ответственность и социальную гармонию [Ministère de l'Éducation nationale, 2018; BMFSFJ, 2020; Kawaguchi, 2015]. В США традиция Civic Education акцентирует правовую грамотность, критическое мышление и практическое участие (рекомендации NCSS) [NCSS, 2013].

В постсоветской педагогике В. А. Сластёнин подчёркивает роль социокультурной среды и взаимодействия “школа – семья – общество”; Г. К. Селевко – технологический арсенал (проекты, коллективная деятельность, дискуссии); А. В. Ясвин – влияние школьной среды на гражданскую активность [Сластёнин и др., 2005; Селевко, 1998; Ясвин, 2001]. В Узбекистане приоритет – синтез традиций махалли с современными подходами и цифровыми формами воспитания [Хамроев, 2020; Абдуразаков, 2018; Алиев, 2021]. ЮНЕСКО, ОБСЕ и UNICEF поддерживают межкультурный диалог, толерантность и правовую культуру в регионе [UNESCO, 2022].

Ключевые тенденции: междисциплинарность и интеграция философских, педагогических и культурологических подходов; разнообразие национальных моделей при единстве ценностей демократии, прав человека и социальной ответственности; формирование узбекской модели на основе института махалли и сочетания традиций с инновациями; рост значимости цифровой гражданственности (медиаграмотность, критическое мышление, противодействие радикализации). Эти положения задают теоретико-методологическую основу для дальнейшей разработки системы “Школа – Махалля” и практических решений с учётом узбекского контекста и глобальных вызовов.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Поскольку работа теоретико-методологическая и без эмпирики, применён комплекс взаимодополняющих методов для целостного анализа модели “Школа–Махалля”. В исследовании использованы следующие подходы: анализ и синтез литературы, в ходе которых выявлены ключевые тенденции гражданского воспитания и интегрированы универсальные и национальные подходы [Dewey, 1916; Freire, 1970; Сластёнин и др., 2005; Селевко, 1998; Heater, 2004]; сравнительно-сопоставительный метод, позволивший сопоставить модели США, Франции (*éducation à la citoyenneté*), Германии, Японии (Moral/Civic Education), а также инициативы ЮНЕСКО и ОБСЕ и выделить общие ценности и национальные особенности; системный подход, в рамках которого гражданское воспитание рассмотрено как социокультурная система “школа–семья–махалля–ННО–госструктуры”, объединяющая формальное и неформальное

образование; аксиологический и культурологический подходы, зафиксировавшие роль ценностей (справедливость, толерантность, патриотизм, культура мира) и локальных традиций (махалля, духовное наследие) в условиях цифровизации и глобализации [Gutmann, 1999; Юнусов, 2020]

Личностно-ориентированный и деятельностный подходы, в рамках которых ребёнок трактуется как субъект воспитания, а также проанализированы формы гражданского участия (самоуправление, волонтерство, дискуссии, проекты) [Ясвин, 2001]; контент-анализ нормативных актов, в ходе которого исследованы Закон “Об образовании” (2020), Стратегия “Узбекистан–2030” (2023), указы по развитию махалли (2021–2023) и цифровизации образования (2024), что позволило определить правовые основания и институционализацию модели; метод экспертных оценок, в рамках которого обобщены позиции исследователей, материалы Агентства по делам махалли, МНО и международных организаций (UNICEF, UNESCO) как экспертная база [26; 27]. Итог: комплекс методов обеспечил многоуровневый теоретико-методологический анализ и обоснование модели “Школа–Махалля”.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Гражданское воспитание приобретает стратегическое значение в условиях глобализации, цифровизации и роста социальных рисков; интегративная модель “Школа–Махалля” сочетает традиционные институты (махалля, семейные ценности, исламская духовная культура) с современными демократическими и цифровыми практиками; функции модели включают формирование гражданской идентичности, развитие правовой культуры, социализацию через участие в жизни сообщества и профилактику девиантного поведения; субъекты воспитания – школа, семья, махалля, общественные организации и государственные структуры – действуют как единая система; цифровая трансформация посредством внедрения платформ (“Mahalla–School Hub”, Ziyonet и др.) усиливает взаимодействие школы и сообщества, расширяя формы участия молодёжи. Структурно-функциональная модель гражданского воспитания “Школа–Махалля” отражает ключевых участников и направления воспитательного взаимодействия.

Рисунок 1: Структурно-функциональная модель гражданского воспитания “Школа–Махалля”

В центре модели находится ученик / молодёжь как основной субъект и объект воспитательного процесса, формирование его гражданской идентичности обеспечивается взаимодействием нескольких социальных институтов: государство задаёт нормативно-правовую базу и стратегические ориентиры развития воспитания, определяя модернизацию системы образования и роль гражданского воспитания; школа выполняет ключевую образовательную функцию, формируя знания, развивая правовую и политическую культуру, навыки медиаграмотности, критического мышления и участия в жизни общества;

семья передаёт традиционные ценности, нормы поведения и социальную поддержку, обеспечивая преемственность поколений и укоренённость ребёнка в национальной культуре; махалля выступает уникальным институтом локального сообщества, включающим учащихся в реальные практики гражданского участия, коллективные проекты и социальные инициативы. Взаимные связи между субъектами – школа, семья и махалля – формируют единую образовательную и воспитательную среду, направленную на развитие ответственного гражданина.

Модель “Школа–Махалля” отражает синергию традиционных и современных практик, каждая структура выполняет свою функцию, а их интеграция обеспечивает гармоничное развитие гражданской идентичности учащихся. Обсуждение модели выявляет её преимущества: интеграция традиций с цифровизацией и инновационными подходами; многоуровневость субъектов (государство–школа–семья–махалля) и синергия усилий; формирование целостной идентичности молодёжи, объединяющей универсальные ценности (права человека, демократия, толерантность) и национальные приоритеты (патриотизм, уважение к старшим, коллективизм). Выявленные ограничения включают неоднородность махаллей по ресурсам и вовлечённости, сложность унификации; риск формализма при недостаточной подготовке педагогов и представителей махалли; опасность идеологизации и конфликты с принципами инклюзивности и прав человека; дефицит ресурсов и кадров для цифровых инициатив и мониторинга. Сопоставление с зарубежной практикой (США, Германия, Франция, Япония) показывает общие механизмы – учебные курсы, самоуправление, волонтерство, социальные проекты – при уникальной роли махалли в Узбекистане как посредника между школой, семьёй и сообществом. Цифровое измерение подчёркивает, что интернет-среда является одновременно шансом и риском; медиаграмотность и цифровая гражданственность выступают обязательными компонентами стратегии [Livingstone, 2019; Ribble, 2012]; интеграция платформ (“ZiyoNET”, “Mahalla–School Hub”) обеспечивает возможности при наличии методической и технической поддержки. Межкультурный и конфессиональный контекст требует укрепления диалога культур и профилактики экстремизма; участие религиозных деятелей и аксакалов повышает ценностный эффект, однако требует баланса со светскими принципами. Условия масштабирования модели включают подготовку педагогов и соцработников к междисциплинарной деятельности, институционализацию роли махалли и аксакалов как партнёров школы, разработку национальных индикаторов гражданской зрелости и системы мониторинга, а также нормативную и ресурсную поддержку государства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

“Школа–Махалля” – не только локальная практика, но и стратегический вектор гражданского воспитания Узбекистана, ориентированный на устойчивое, справедливое и инклюзивное общество. Стратегическая значимость. Гражданское воспитание выходит за рамки школы и становится фактором устойчивого развития: обеспечивает преемственность традиций, социальную сплочённость и демократические ценности. Единые ориентиры + узбекская специфика. При разнообразии мировых моделей общими остаются права человека, критическое мышление, социальная активность и диалог. Узбекская модель “Школа–Махалля” уникально соединяет универсальные ценности с локальными традициями полиэтнического и многоконфессионального общества. Интегративность. Связка школа–семья–махалля–государство формирует единое воспитательное пространство; участие учащихся в самоуправлении, волонтерстве и социальных проектах развивает ответственность, патриотизм, толерантность и правовую культуру.

Трансформация даёт новые возможности, но несёт риски (радикализация, поверхностность восприятия). Ключ – цифровая гражданственность и медиаграмотность. Межкультурный баланс. Диалог культур и сотрудничество с религиозными организациями усиливают ценностный эффект при соблюдении светских принципов. Что необходимо для развития модели:

1. системная методическая подготовка педагогов и соцработников;
2. институционализация роли махалли и аксакалов как партнёров школы;
3. национальные индикаторы гражданской зрелости и мониторинг эффективности;
4. нормативная и ресурсная поддержка государства.

Итог. “Школа–Махалля” – перспективная платформа формирования гармоничной, социально ответственной и граждански зрелой личности. Её потенциал важен не только для Узбекистана, но и как международный пример адаптации глобальных стратегий к национальной культурной среде.

Список использованной литературы:

1. Dewey J. Democracy and Education. – New York: Macmillan, 1916. – 434 p.
2. Freire P. Pedagogy of the Oppressed. – New York: Bloomsbury, 1970. – 183 p.
3. Gutmann A. Democratic Education. – Princeton: Princeton Univ. Press, 1999. – 352 p.
4. Heater D. Civic Education: A Comparative Study. – London: Routledge, 2004. – 215 p.
5. Ribble M. Digital Citizenship in Schools. – Washington, DC: ISTE, 2012. – 178 p.
6. Livingstone S. Children and the Internet. – Cambridge: Polity Press, 2019. – 256 p.
7. Schulz W., Ainley J., Fraillon J. ICCS 2016 International Report. – Amsterdam: IEA, 2016. – 290 p.
8. National Council for the Social Studies. College, Career, and Civic Life (C3) Framework for Social Studies State Standards. – Silver Spring, MD: NCSS, 2013.
9. UNESCO. Global Citizenship Education: Topics and Learning Objectives. – Paris: UNESCO, 2015.
10. Слостёнин В. А., Чижаква Г. И., Подласый И. П. Педагогика: учебник. – М.: Академия, 2005. – 512 с.
11. Хамроев А. Т. Махалля как институт воспитания в Узбекистане. – Ташкент: Фан, 2020. – 154 с.
12. Закон Республики Узбекистан “Об образовании”: в ред. Закона РУ от 23.09.2020 г. № ЗРУ-637 // Национальная база данных законодательства. – 24.09.2020.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.